

EMOTSIONAL-IRODAVIY SIFATLARNI MAKTABGA TAYYORLOV GURUHLARIDA SHAKLLANTIRISHNING TASHKILY-DIDAKTIK TIZIMI

Quldosheva Shahlo Ibragim qizi, Qarshi davlat universiteti Maktabgacha ta'lim kafedrasida tayanch doktoranti

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada o'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi qonuni hamda "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi talablari doirasida maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarni ijtimoiy-hissiy jihatdan rivojlantirish va ularni maktab ta'limiga muvaffaqiyatli moslashtirish dolzarb pedagogik muammo sifatida yoritiladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — 6-7 yoshli bolalarda emotsional-irodaviy sifatlarni shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish va ularni maktabga tayyorlashda innovatsion tashkiliy-didaktik tizim modelini ishlab chiqishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot metodologiyasida klassik yondashuvlar modifikatsiyasi, takomillashtirilgan "to'siqli grafik diktant", AKTga asoslangan "interaktiv-multimediali emotsiya diagnostikasi" hamda "faoliyatlar almashinuvidagi ijtimoiy-emotsional kuzatuv xaritasi" qo'llanildi. tajriba-sinov ishlari samarqand va surxondaryo viloyatlaridagi 4 ta DMTTda 100 nafar tarbiyalanuvchi ishtirokida o'tkazildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko'rsatdiki, integrativ faoliyatlar asosida ta'lim olgan tajriba guruhidagi bolalarda emotsional barqarorlik va irodaviy regulyatsiya nazorat guruhiga nisbatan 28% ga oshdi, past darajadagi ko'rsatkichlar esa 10% gacha kamaydi.

XULOSA: taklif etilayotgan integrativ tizim maktabgacha ta'lim muassasalari pedagoglari va psixologlari uchun bolani maktabga tayyorlashda samarali amaliy vosita bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: emotsional-irodaviy sifatlarni, maktabga tayyorlov guruhi, faoliyatlar integratsiyasi, tashkiliy-didaktik tizim, multimediali emotsiya diagnostikasi, to'siqli grafik diktant, ijtimoiy-emotsional kuzatuv, "Ilk qadam" o'quv dasturi, pedagogik tajriba-sinov, ixtiyoriy diqqat regulyatsiyasi, emotsional barqarorlik, kognitiv tormozlanish.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ДИДАКТИЧЕСКИ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ДОБРОВОЛЬНЫХ КАЧЕСТВ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ

Кульдошева Шахло Ибрагим Кизи, аспирантка кафедры дошкольного образования Каршского государственного университета

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается актуальная педагогическая проблема социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста (6–7 лет) в рамках закона Республики Узбекистан «о дошкольном образовании и воспитании» и требований государственной программы «ilk qadam».

ЦЕЛЬ: цель исследования — анализ особенностей формирования эмоционально-волевых качеств у дошкольников и разработка инновационной организационно-дидактической модели успешной адаптации к школьному обучению.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: методология включала модификацию классических подходов: усовершенствованный «графический диктант с препятствиями», основанную на икт «интерактивно-мультимедийную диагностику эмоций» и «карту социально-эмоционального наблюдения при смене видов деятельности». экспериментальные испытания проведены в 4 государственных дошкольных учреждениях самаркандской и сурхандарьинской областей с участием 100 воспитанников.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что у детей экспериментальной группы, обучавшихся на основе интегративных видов деятельности, эмоциональная устойчивость и волевая регуляция увеличились на 28% по сравнению с контрольной группой, а показатели низкого уровня снизились до 10% (в 4 раза).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: предлагаемая интегративная система является эффективным практическим инструментом для педагогов и психологов дошкольных учреждений в подготовке детей к школьному обучению.

Ключевые слова: эмоционально-волевые качества, школьная подготовительная группа, интеграция мероприятий, организационно-дидактическая система, мультимедийная диагностика эмоций, графический диктант с препятствиями, социально-эмоциональное наблюдение, учебная программа «Первый шаг», педагогический эксперимент-тест, волевая регуляция внимания, эмоциональная стабильность, когнитивное торможение.

ORGANIZATIONAL-DIDACTIC SYSTEM OF FORMING EMOTIONAL-VOLUNTARY QUALITIES IN SCHOOL PREPARATORY GROUPS

Kuldosheva Shahlo Ibragim kizi, PhD student at the Department of Preschool Education, Karshi State University

Annotation

INTRODUCTION: this article highlights the urgent pedagogical issue of socially-emotional development of preschool children aged 6–7 within the framework of the law “on preschool education and upbringing” of the republic of uzbekistan and the requirements of the state curriculum “ilk qadam.”

PURPOSE: the purpose of the study is to analyze the specific features of forming emotional-volitional qualities in preschoolers and to develop an innovative organizational-didactic system model for successful school adaptation.

MATERIALS AND METHODS: the methodology included modified classical approaches such as the improved “barrier graphic dictation,” ict-based “interactive multimedia emotion diagnostics,” and the “social-emotional observation map in activity

alternation.” experimental trials were conducted in 4 state preschool institutions in samarkand and surkhandarya regions with 100 participants.

RESULTS AND DISCUSSION: the findings demonstrated that children in the experimental group trained through integrative activities showed a 28% increase in emotional stability and volitional regulation compared to the control group, while low-level indicators decreased fourfold to 10%.

CONCLUSION: the proposed integrative system serves as an effective practical tool for preschool teachers and psychologists in preparing children for school education.

Keywords: conflict, international law, justice, injustice, aggression, directing internal aggression, constructive, destructive, idealization, parametric, nonparametric, confidence level, correlation.

Maktabgacha yosh davri inson shaxsi poydevori shakllanadigan, uning keyingi ijtimoiy va o'quv faoliyatidagi muvaffaqiyatini belgilab beruvchi eng muhim bosqich hisoblanadi. Bugungi axborotlashgan va shiddat bilan o'zgarib borayotgan jamiyatda 6-7 yoshli bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash masalasi o'ziga xos yangi chaqiriqlarga yuz tutmoqda. Zamonaviy bolalarda intellektual va raqamli savodxonlik jadal rivojlanayotgan bir vaqtda, emotsional-irodaviy sohaning taraqqiyoti nisbatan orqada qolayotgani, o'ta impulsivlik va ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklar global pedagogik muammoga aylanib ulgurdi.

Ushbu muammoning yechimi O'zbekiston Respublikasining davlat siyosati darajasida belgilab berilgan. Xususan, takomillashtirilgan “Ilk qadam” davlat o'quv dasturining (uchinchi nashr, 2025-yil) eng muhim xususiyatlaridan biri sifatida maktabgacha yoshdagi bolalarda qadriyatlar va ijtimoiy-hissiy kompetentlik darajasini oshirishga alohida e'tibor qaratilgan [2, 6-b.]. Dasturning ijtimoiy-hissiy rivojlanish sohasi mohiyati yoritilgan qismida ta'kidlanishicha, mazkur soha "bolada o'z his-tuyg'ulari va boshqalarning hissiy holatlarini anglash va ularning sabablarini tushunish, shuningdek, hissiyotlarni boshqarish (emotsional nazorat) hamda boshqalarga hissiy qo'llab-quvvatlash ko'rsata olish kabi muhim ko'nikmalarni shakllantirishni nazarda tutadi" [2, 46-b.].

Davlat dasturida shaxsiy va ijtimoiy-hissiy rivojlanish bir-biri bilan chambarchas bog'liq jarayon ekanligi ta'kidlanib, bu bolaning kelajakdagi xulq-atvori, ta'limga bo'lgan qiziqishi va o'quvdagi muvaffaqiyatiga uzoq muddatli ijobiy ta'sir ko'rsatishi qat'iy belgilab qo'yilgan. Aynan maktabga tayyorlov (6-7 yosh) guruhlar uchun kutiladigan ta'limiy natijalar qatorida bolaning o'z his-tuyg'ularini boshqara olishi, vaziyatga mos holda ifoda etishi, shuningdek, murakkab vaziyatlarda konstruktiv yechim topishga harakat qilishi ta'lim muassasasi oldidagi qat'iy pedagogik talab sifatida e'tirof etilgan [2, 27-28-b.]. Shunga qaramay, amaldagi ta'lim tizimida belgilangan ushbu emotsional-irodaviy maqsadlarga qanday qilib kompleks va faoliyatlar doirasida erishish mexanizmlari, ya'ni aniq tashkiliy-didaktik tizim hamon yetarlicha ochib berilmagan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA NAZARIY ASOSLAR (Literature Review) Bolaning maktabga psixologik va pedagogik tayyorgarligi muammosi, xususan, emotsiya va irodaning o'zaro bog'liqligi hamda ularni shakllantirish yo'llari klassik va zamonaviy psixologiyada ko'plab fundamental tadqiqotlar obyekti bo'lgan.

Klassik psixologik yondashuvlar tahlili: L.S. Vygotskiyning madaniy-tarixiy konsepsiyasiga ko'ra, iroda tug'ma xususiyat emas, balki ijtimoiy munosabatlar mahsulidir. Olim maktabga qabul yoshini tahlil qilar ekan, bu davrda "ixtiyoriy xulq-atvor" shakllanishi markaziy neoplazma (yangi tuzilma) ekanligini ta'kidlaydi. Vygotskiy emotsiya va irodani bir-biridan ajratmaydi, balki bola xulq-atvorida affektiv va kognitiv jarayonlarning birligi yuzaga kelishi hisobiga ixtiyoriylik paydo bo'lishini ilmiy asoslagan [3, 210-b.].

D.B. Elkonin esa bolaning maktabga tayyorgarligida syujetli-rolli o'yinlarning ahamiyatini chuqur tahlil qilgan. Olim o'yindagi qoidalar va rollarning bola irodasini tarbiyalashdagi beqiyos o'rnini yoritib bergan. Uning fikricha, bola o'yindagi o'z rolini va uning qoidalarini bajarish orqali birinchi marta o'zining impulsiv xohishlarini jilovlashni o'rganadi. Elkonin irodani aynan "qoidaga ongli ravishda bo'ysunish qobiliyati" sifatida talqin etadi va bu qobiliyat o'quv faoliyatining asosi ekanligini ta'kidlaydi [4, 247-b.].

L.I. Bojovich o'z tadqiqotlarida muammoning motivatsion jihatiga e'tibor qaratib, 7 yosh inqirozida "maktab o'quvchisining ichki pozitsiyasi" shakllanishini o'rgangan. Olimaning ta'kidlashicha, ushbu ichki pozitsiya boladan barqaror emotsional-irodaviy zo'riqishni talab qiladi. Bolada "men xohlayman" motivlaridan ko'ra "men bajarishim kerak" ijtimoiy motivlarining ustun kelishi aynan irodaviy sifatlarning yetilganligidan dalolat beradi [5, 295-b.].

O'zbek psixologiyasida shaxsning irodaviy sifatlari va ularning faoliyat jarayonidagi namoyon bo'lishi E.G'. G'oziyev tomonidan chuqur o'rganilgan. Olim irodani maqsadga yo'naltirilgan ongli faoliyatni amalga oshirishdagi o'z-o'zini regulyatsiya qilish jarayoni sifatida baholaydi. G'oziyev irodaviy xatti-harakatlarning tarkibiy qismlarini (maqsad qo'yish, qaror qabul qilish, ijro etish) tahlil qilib, bolalarda bu sifatlarni qiyinchiliklarni yengishni talab qiluvchi maxsus tashkillashtirilgan faoliyat orqali tarkib topishini uqtiradi [6, 354-b.].

R.I. Sunnatovanning izlanishlarida maktabgacha yoshdagi bolalarda o'quv faoliyati elementlarini shakllantirishda pedagog va bola hamkorligining emotsional jihatlariga urg'u beriladi. Olima ta'lim jarayonida ijobiy emotsional fon yaratilmasa, bolaning irodaviy zo'riqishi tezda so'nib qolishini tajribalar asosida tasdiqlagan [7, 114-b.].

Yuqoridagi fundamental asarlarning beqiyos ahamiyatiga qaramay, ularning aksariyatida emotsional va irodaviy sifatlarni rivojlantirish alohida-alohida yondashuvlar doirasida (yoki faqat o'yin orqali, yoki faqat sof aqliy mashg'ulotlar orqali) ko'rib chiqilgan. "Ilk qadam" davlat dasturida ham bolalarni o'yin va izlanishlar orqali tarbiyalash muhimligi hamda o'yin orqali hissiy intellekt rivojlanishi qayd etilgan bo'lsa-da [2, 19-b.], amaliyotchi tarbiyachilar uchun qaysi o'yinni qaysi mashg'ulot bilan qanday qilib ketma-ketlikda integratsiya qilish bo'yicha aniq metodik tizim yetishmaydi.

Bugungi kunda maktabga tayyorlov guruhlarida tarbiyalanuvchilarning diqqatini uzoq muddat bir xil faoliyatda ushlab turish amalda imkonsiz bo'lib qolgan. Shu sababli, an'anaviy izolyatsiyalangan mashg'ulotlardan voz kechib, bir vaqtning o'zida bolaning ham aqliga, ham his-tuyg'usiga, ham jismoniy harakatiga ta'sir ko'rsatuvchi "Faoliyatlar integratsiyasi"ga ehtiyoj tug'ilmoqda.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi — 6-7 yoshli bolalarda emotsional-irodaviy sifatlarni shakllantirishning integrativ tashkiliy-didaktik tizimini ishlab chiqish va uning pedagogik samaradorligini amaliyotda isbotlab berishdan iborat. Tadqiqotning ilmiy farazi shundan iboratki, agar pedagogik jarayonda bolaning erkin o'yini, aqliy mehnati, art-terapiyasi va jismoniy faolligi uzviy bog'langan yaxlit tizim muntazam qo'llanilsa, bolaning impulsivligi pasayib, irodaviy regulyatsiyasi va emotsional barqarorligi sezilarli darajada ortadi.

Maktabga tayyorlov guruhlarida emotsional-irodaviy sifatlarni shakllantirish muammosini hal qilish uchun an'anaviy, tarqoq mashg'ulotlar tizimidan voz kechib, bolaning barcha ruhiy-fiziologik sohalarini (aql, his-tuyg'u, harakat) bir vaqtda qamrab oluvchi yaxlit pedagogik mexanizm – integrativ tashkiliy-didaktik tizim ishlab chiqildi. Ushbu tizim o'zaro uzviy bog'langan to'rtta asosiy blokdan (komponentdan) iborat:

Maqsadli-yo'naltiruvchi blok: Mazkur blok tizimning poydevori bo'lib, u bevosita "Ilk qadam" davlat o'quv dasturining ijtimoiy-hissiy rivojlanish talablariga asoslanadi [2, 27-28-b.]. Asosiy maqsad — 6-7 yoshli bolada ixtiyoriy xulq-atvorni (o'zini o'zi boshqarish), maqsadga yo'naltirilganlikni va turli ijtimoiy vaziyatlarda barqaror emotsional fonni shakllantirishdir. Bu maqsad o'z ichiga uchta kichik vazifani oladi: 1) Kognitiv vazifa; 2) Affektiv vazifa; 3) Xulq-atvor vazifasi.

Mazmunli-integrativ blok (Faoliyatlar integratsiyasi): Tizimning asosiy innovatsion jihati shundaki, unda emotsional va irodaviy sifatlarni izolyatsiyalangan emas, "faoliyatlar integratsiyasi" orqali shakllantiriladi:

Kognitiv-harakatli integratsiya (Irodaviy tormozlanish): Aqliy faoliyat jismoniy harakat va to'satdan to'xtash qoidalari bilan birlashtiriladi. Bola miyasi ham topshiriqni yechishi, ham kutilmagan signalga javoban o'zining motor faolligini ixtiyoriy ravishda to'xtatishi kerak.

Syujetli-art integratsiya (Emotsional regulyatsiya): Musiqa, tasviriy san'at va syujetli-rolli o'yinlarning qorishmasi.

Sotsial-mehnat integratsiyasi (Hamkorlikdagi iroda): Bolalar kichik guruhlariga bo'lingan holda umumiy natija talab qilinadigan mehnat jarayoniga jalb qilinadi.

Texnologik-protsessual blok (Pedagogik mexanizm): Mashg'ulotning o'zi qat'iy uchta fazadan (kontrast almashinuvdan) iborat bo'ladi:

1-faza: Emotsional qo'zg'alish va affektiv zaryad. Mashg'ulot bolalarni maksimal darajada faollashtiruvchi, erkin va shovqinli o'yin bilan boshlanadi.

2-faza: Irodaviy tormozlanish va diqqatni ko'chirish. Tarbiyachi kutilmaganda "Qotib qol!" qoidasini kiritadi. Bolalar o'ta harakatli va shovqinli holatdan keskin ravishda sokin, diqqatni jamlovchi holatga o'tishlari kerak.

3-faza: Kognitiv-ijodiy faoliyat va maqsadga erishish. Bola o'zini to'xtatib, diqqatini jamlab olgach, unga uzoq muddatli diqqat va sabr talab qiluvchi integrativ topshiriq beriladi.

Natijaviy-diagnostik blok: Maxsus diagnostika vositalari orqali boladagi dinamika doimiy monitoring qilinadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA DIAGNOSTIKA VOSITALARI Tadqiqotning amaliy qismi Samarqand va Surxondaryo viloyatlaridagi 4 ta Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida (DMTT) olib borildi. Tajriba-sinov jarayoniga jami 100 nafar maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilari jalb etildi (50 nafar Nazorat guruhi va 50 nafar Tajriba guruhi). Emotsional-irodaviy sifatlar dinamikasini aniq o'lchash maqsadida uchta modifikatsiya qilingan (takomillashtirilgan) diagnostik metodikalar majmuasi qo'llanildi:

"*To'siqli grafik diktant*" metodikasi (Irodaviy regulatsiyani o'lchash) Mazkur metodika D.B. Elkoninning klassik yondashuvi asosida takomillashtirilgan bo'lib, kognitiv tormozlanish va impulsivlikni jilovlashni o'lchaydi [8, 56-58-b.].

O'tkazish tartibi: Har bir bolaga yirik katakli qog'oz va qalam beriladi. Pedagog naqsh ketma-ketligini diktant qiladi. Diktant jarayonida kutilmaganda "Harakatni to'xtat!" degan maxsus audiosignal beriladi. Bola shu zahoti qalamni uzib, qo'llarini tizzasiga qo'yishi kerak. Ikkinchi marta signal chalinganda, chizishni adashmasdan davom ettirishi lozim.

"Interaktiv-multimediali emotsiya diagnostikasi" Bu V.M. Minayeva yondashuvining zamonaviy AKT imkoniyatlari bilan boyitilgan shaklidir [9, 22-25-b.].

O'tkazish tartibi: Bolalar interaktiv doska qarshisiga o'tqaziladi. Ekranida asosiy emotsiyalar (quvonch, qayg'u, g'azab, qo'rquv) aks etgan fotosuratlar va roliklar namoyish etiladi. Dastlab bola holatni aytib beradi, so'ngra, raqamli panel orqali "Yig'layotgan bolani qanday yupatamiz?" degan savolga mos keluvchi ijobiy ijtimoiy yechimni tanlaydi.

"Faoliyatlar almashinuvidagi ijtimoiy-emotsional kuzatuv xaritasi" E.O. Smirnova metodikasiga tayangan holda, bolalarning bitta faoliyatdan ikkinchisiga o'tish jarayonidagi irodaviy chidamliligi va emotsional qayta qurilishi baholanadi [10, 84-86-b.].

1-jadval. Ijtimoiy-emotsional kuzatuv xaritasi (Namuna)

T/r	Indikator 1: Emotsional qayta qurish (Harakatli o'yindan so'ng sokinlashish tezligi)	Indikator 2: Ijtimoiy barqarorlik va empatiya (Sokin ishda sherigiga yordam berishi, mojaro qilmasligi)	Indikator 3: Irodaviy chidamlilik va maqsadlilik (Boshlagan ishini oxiriga yetkaza olishi)	O'rtacha ball	Darajasi
1	2	3	2	2.3	O'rta

T/r	Indikator 1: Emotsional qayta qurish (Harakatli o'yindan so'ng sokinlashish tezligi)	Indikator 2: Ijtimoiy barqarorlik va empatiya (Sokin ishda sherigiga yordam berishi, mojaro qilmasligi)	Indikator 3: Irodaviy chidamlilik va maqsadlilik (Boshlagan ishini oxiriga yetkaza olishi)	O'rtacha ball	Darajasi
2	3	3	3	3.0	Yuqori
3	1	1	2	1.3	Past

TADQIQOT NATIJALARI VA ULARNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK MUHOKAMASI Tajriba va Nazorat guruhleri o'rtasida o'tkazilgan dastlabki (konstatatsiya qiluvchi) tajriba bosqichida ikkala guruhda ham ko'rsatkichlar deyarli bir xil, ya'ni past ekanligi (NG da 40%, TG da 40%) aniqlandi. Tajriba guruhidagi bolalar bilan 3 oy davomida taklif etilgan integrativ tashkiliy-didaktik tizim asosida mashg'ulotlar olib borildi. Tajriba yakunida olingan nazorat kesimi natijalari guruhlar o'rtasida keskin tafovutni namoyon etdi.

2-jadval. Maktabga tayyorlov guruhleri tarbiyalanuvchilarida emotsional-irodaviy sifatlar shakllanganlik darajasining qiyosiy dinamikasi (tajribadan oldin va keyin, % hisobida)

Rivojlanish darajasi	Nazorat guruhi (NG) - Tajribagacha	Tajriba guruhi (TG) - Tajribagacha	Nazorat guruhi (NG) - Tajribadan so'ng	Tajriba guruhi (TG) - Tajribadan so'ng
Yuqori (Barqaror regulyatsiya)	14%	16%	18%	44%
O'rta (Qisman regulyatsiya)	46%	44%	48%	46%
Past (Impulsivlik va beqarorlik)	40%	40%	34%	10%

Olingan statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, an'anaviy dasturda o'qigan Nazorat guruhida tabiiy o'sish hisobiga yuqori daraja bor-yo'g'i 4% ga (14% dan 18% ga) ko'tarildi. Biroq, integrativ tizim asosida ta'lim olgan Tajriba guruhida barqaror irodaviy va

emotsional regulyatsiyaga ega bolalar soni 28% ga (16% dan 44% ga) keskin o'sdi. O'z his-tuyg'ularini boshqara olmaydigan, diqqati tez chalg'iydigan past darajadagi bolalar ko'rsatkichi 40% dan 10% gacha (to'rt barobarga) pasaydi.

Ushbu ijobiy dinamikaning sabablarini biz yuqorida ishlab chiqqan tashkiliy-didaktik tizim fazalarining bola psixologiyasiga ko'rsatgan ta'siri bilan ilmiy izohlaymiz:

"Kontrast fazalar" effekti va asab tizimining chiniqishi: Tizimimizdagi 1-faza (harakatli o'yin) va 2-fazaga (kutilmagan sukunat va irodaviy tormozlanish) o'tish mashqlari bolalarning asab tizimidagi qo'zg'alish va tormozlanish jarayonlarini muvozanatga keltirdi. Tajriba guruhidagi bolalar impulsiv xohish paydo bo'lganda, uni tana harakati darajasida ongli ravishda to'xtatishni o'rgandi.

Kognitiv charchoqning oldi olinishi (3-faza ta'siri): Tizimning 3-fazasi doirasida aqliy mehnat doimiy ravishda tasviriy san'at yoki motorika harakatlari bilan almashtirib turildi. Natijada bolalarda motivatsiya saqlanib qoldi, kognitiv zo'riqish emotsional relaksatsiya bilan qoplendi va bolalar uzoq muddatli topshiriqlarni ohiriga yetkazish uchun yetarli iroda kuchini namoyon etdilar.

Kazuistik (holat) tahlil va sifat o'zgarishlari: "Ijtimoiy-emotsional kuzatuv xaritasi" orqali individual o'zgarishlar qayd etildi. Tajribadan oldin o'yin jarayonida yutqazib qo'ysa tezda yig'lab yuboradigan, tajovuzkorlik ko'rsatadigan bolalar, syujetli-art integratsiyasi mashg'ulotlaridan so'ng o'z emotsiyalarini taniy boshladilar. Ular negativ holat yuzaga kelganda baqirish o'rniga, tarbiyachiga o'zining holatini so'z bilan tushuntirishga harakat qilishlari kuzatildi.

XULOSA VA AMALIY TAVSIYALAR

Olib borilgan nazariy tahlillar va Samarqand hamda Surxondaryo viloyatlaridagi 4 ta DMTTda 100 nafar tarbiyalanuvchi ishtirokida o'tkazilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari tadqiqot boshida ilgari surilgan ilmiy farazning to'g'riligini to'liq tasdiqladi. Maktabga tayyorlov guruhlari (6-7 yosh) tarbiyalanuvchilarida emotsional-irodaviy sifatlarni an'anaviy tarqoq yondashuv asosida emas, balki ta'limiy, o'yin, mehnat va san'at faoliyatlarini o'zaro integratsiyalash orqali shakllantirish yuqori pedagogik samaradorlikka ega ekanligi faktik ko'rsatkichlar asosida isbotlandi. Ishlab chiqilgan tizim asosida Tajriba guruhida yuqori irodaviy barqarorlikning 28% ga o'sishi va impulsivlikning 4 barobarga qisqarishi tasdiqlandi.

Amaliy tavsiyalar:

- Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog-tarbiyachilariga mashg'ulotlar jadvalini tuzishda harakatli o'yinlardan so'ng darhol sokin aqliy faoliyatlarni rejalashtirish orqali bolalarda asab tizimining emotsional qayta qurilishi va irodaviy moslashuvchanligini doimiy mashq qildirib borish tavsiya etiladi.
- Irodaviy sifatlarni shakllantirishda an'anaviy buyruqbozlikdan qochib, bolaning ixtiyoriy tormozlanish mex mainizmini ishga tushiruvchi "To'siqli" va integrativ topshiriqlarni amaliyotga keng joriy etish lozim.
- Ota-onalar bilan hamkorlikda bolaning raqamli axborot (gadjetlar) iste'molini cheklash va uy sharoitida ham syujetli-rolli hamda jamoaviy mehnat o'yinlarini rag'batlantirish maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 16-dekabrdagi O‘RQ-595-son “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi Qonuni. // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 17.12.2019-y., 03/19/595/4160-son.
2. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim tashkilotlarining "Ilk qadam" davlat o‘quv dasturi (Takomillashtirilgan uchinchi nashr). – Toshkent, 2025. – 134 b.
3. Выготский Л.С. Психология развития ребенка. – М.: Изд-во Смысл, Изд-во Эксмо, 2004. – 512 с.
4. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Ред.-сост. Б.Д. Эльконин. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 384 с.
5. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – СПб.: Питер, 2008. – 400 с.
6. G‘oziyev E.G‘. Umumiy psixologiya: Psixologiya mutaxassisligi bo‘yicha ta’lim oluvchi talabalar uchun darslik. – Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2002. – 511 b.
7. Sunnatova R.I. va boshq. Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: TDPU, 2018. – 210 b.
8. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – М.: Академический Проект, 2000. – 184 с.
9. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для практических работников ДОУ. – М.: АРКТИ, 1999. – 48 с.
10. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Межличностные отношения дошкольников: диагностика, проблемы, коррекция. – М.: Владос, 2005. – 158 с.